

ЭНЕРГОАУДИТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОДЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Шаисламов.А.Ш., Тошходжаева.М.У.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11179296

В данной статье обоснована актуальность проведения энергетического аудита с целью энергосбережения. Представлены результаты анализа статистических данных по удельным расходам энергоносителей по цехам и предприятию в целом. Предложены энергосберегающие меры по замене насосов на насосы меньшей мощности, но обеспечивающие требуемые расходы обратной воды. Так же представлены результаты проведенного визуального и термографического анализа системы тепло- и пароснабжения. Предложено теплоизолировать теплопроводов по требованиям. Рассчитаны технико-экономические показатели предложенных энергосберегающих мер.

Ключевые слова: энергоресурсы, энергосбережение, энергоаудит, энергоэффективность, теплоизоляция, удельный расход, паропровод, электродвигатель.

This article substantiates the relevance of conducting an energy audit for the purpose of energy saving. The results of the analysis of statistical data on specific energy costs for workshops and the enterprise as a whole are presented. Energy-saving measures have been proposed to replace pumps with pumps of lower power, but ensuring the required flow rates of circulating water. The results of a visual and thermographic analysis of the heat and steam supply system are also presented. Thermal insulation of heat pipes according to the requirements is proposed. The technical and economic indicators of the proposed energy-saving measures have been calculated.

Рост цен на энергоносители делает проблему энергосбережения задачей государственной важности, связанной с энергетической безопасностью страны. Огромное количество топливно-энергетических ресурсов потребляет металлургическая промышленность, так как это производство основано на высокотемпературных процессах.

Вопросы повышения эффективности энергоиспользования и снижение себестоимости выпускаемой продукции является первостепенной задачей. Основным инструментом энергосбережения является энергетический аудит [1].

Проведение энергетических обследований проводилось в соответствии нормативных документов [2].

АО «Узметкомбинат» относится к черной металлургической промышленности, в которой технологические процессы отличаются

повышенным удельным расходом энергии, поэтому были проведены работы по энергетическому обследованию эффективности работы потребителей топливно-энергетических ресурсов, технологической воды, составлению укрупненного баланса энергоносителей и разработке энергосберегающих мероприятий.

Комбинат имеет основное производство, включающее копровый цех, электроплавильный цех (ЭСЦ), мартеновский цех, прокатное производство-сортопрокатные цеха №1 и №2 (СПЦ-1 и СПЦ-2).

На предприятии основными потребителями природного газа являются СПЦ-2- 40 % и ЭСЦ -22 % и далее Мартен-14% и СПЦ-1-14%.

Динамика удельного потребления природного газа по цехам имеет неравномерный характер с повышением в четвертом квартале.

Оборотный цикл водоснабжения комбината состоит из «чистого» и «грязного» циклов.

Фактические замеренные максимальные расходы воды составили для «чистого» цикла до 3500 м³/ч и «грязного» цикла от 152 до 220м³/ч при одновременной работе двух МНЛЗ и интенсивном смыве окалины.

Также проводились замеры потребления электрической энергии по показаниям электросчетчиков работающими насосами (№12,14,24) за один час.

Измеренное потребление мощности составили: насос №12- N = 823,2 кВт, насос №14 - N = 750 кВт, насос №24- N = 657,9 кВт.

Эти значения мощностей потребляемые насосами больше номинальных мощностей насосов № 12 - 800 кВт , № 14 -630кВт, № 24- 630кВт при расходе воды -2000 м³/ч.

Как видно фактические замеренные расходы воды намного меньше номинальных расходов насосов, но при этом имеет место явный перерасход электроэнергии. Как видно при фактической эксплуатации имеется явный перерасход электрической энергии для перекачки охлаждающей воды.

Предлагается замена установленных насосов на насосы с меньшей номинальной мощностью, обеспечивающие требуемую производительность для I и II групп «чистого» цикла. Не оптимальная загрузка насосов приводит к тому, что насосы 20Д-6 работают с КПД 65% вместо 75%, насос 12НДс – с КПД 45% вместо - 85%.

Постоянная эксплуатация двух насосов 20Д-6 для ЭСЦ вместо трех насосов для подачи 3500 м³ воды в час даст экономию электроэнергии - 927,043 тыс. кВт в год.

Замена насосов 12НДс, работающих с К.П.Д. 45% для СПЦ-2 на насосы 10Д-6, работающих с К.П.Д. 70% –даст экономию электроэнергии - 449, 3 тыс. кВт в год. Замена насоса типа 12НДс «грязного цикла» новой насосной станции

ЭСПЦ на насосы типа 10Д-6 - даст экономию электроэнергии - 5, 613 тыс. кВт в год.

Так же было проведено термографическое обследование теплопроводов и паропроводов. В результате проведенного визуального и термографического анализа системы тепло- и пароснабжения было установлено, что теплоизоляция у значительной части теплопроводов и паропроводов не достаточной толщины, разрушены или вовсе отсутствует.

Предлагается заизолировать части паровой трубопроводной сети и сети горячего водоснабжения без и с разрушенной изоляцией.

Годовая экономия тепла только за отопительный период составит- 12205,5 Гкал/год, что составляет 1488,5 тыс. м³ природного газа в год.

Литература

1. Данилов О.Л. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. - МЭИ. 2006 г.188 стр.
2. Правила проведения энергетических обследований и экспертиз потребителей топливно-энергетических ресурсов. Приложение к постановлению Кабинета Министров РУз от 7 августа 2006 № 164.